

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA VA O'RGANISHDA KORPUS LINGVISTIKASINING AHAMIYATI

Jo'rayev Shohruh Baxtiyorovich

logisgeeks@gmail.com

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti tayanch doktoranti,
1-kurs tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11109185>

Annotatsiya. Xorijiy tillarni o'qitishda va til o'rganuvchilarining xorijiy tillarni autentik va ishonchli manbalarga asoslangan holda iboralar va so'z birikmalarining struktur-semantik xususiyatlarini o'zlashtirishi hozirgi kun talablaridan biri. Ushbu tezisdagi xorijiy tillarni o'qitish va o'rganishda til korpuslaridan samarali foydalanish, korpus tilshunosligi orqali tillarda mavjud iboralar va so'z birikmalarini autentik materiallar orqali o'rganish mezonlari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: korpus lingvistikasi, chet til o'qitish, leksikologiya, so'z birikmalari, British National Corpus, COCA.

Annotation. It is one of the demands of the present day in the teaching of foreign languages and for language learners to master the structural-semantic features of phrases and word combinations based on authentic and reliable sources. This thesis shows the criteria for effective use of language corpora in teaching and learning foreign languages, learning expressions and word combinations in languages through authentic materials through corpus linguistics.

Key words: corpus linguistics, teaching a foreign language, lexicology, word phrase, British national Corpus, COCA.

Korpus lingvistikasi kompyuter tilshunosligining bo'limlaridan biri hisoblanib, kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda, matnlar korpusini(mavjud yozma va og'zaki matnlarning elektron shakli) yaratish, shakllantirish va takomillashtirish bilan shug'ullanadigan fan [1:3]. So'nggi yillarda ko'plab tilshunoslar tomonidan korpus lingvistikasi bo'yicha tadqiqotlarning ommalashuvi va korpus tilshunosligi bo'limlarining kengayishi sababli, xorijiy tillarni o'qitishda ham matnlar korpusidan samarali foydalanish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatib bergan.

Ma'lum bir tilni o'qitishda va o'rganishda o'sha tilda mavjud korpuslarga murojaat etish, uning imkoniyatlaridan foydalanish – xorijiy tillardagi til strukturalari va sematikasidan autentik va ishonchli manbalar orqali o'rganish

va bu orqali mazkur sifat ingliz tilidagi “poverty, failure, terror, misery” kabi ot turkumidagi soʻzlar bilan birikmalar hosil qilishi va ingliz ogʻzaki va yozma nutqda aynan shunday barqaror birikmalarda foydalanilishini koʻrish mumkin.

Korpuslardan nafaqat tilning strukturaviy xususiyatlari, qolaversa semantik jarayonlarini ham tahlil qilish va til oʻqitishda leksik birliklarning turli xil sinonimik va omonimik jihatlarini oʻrgatish va oʻrganish mumkin. Tilshunoslarimiz B. Menliyev va R. Karimovlarning “The Role of the Parallel Corpus in Linguistics, the Importance and the Possibilities of Interpretation” nomli maqolasida ham korpus tilshunosligi orqali tillarni oʻqitishda tilshunoslikning bir qancha aspektlariga toʻxtalishgan: sinonimik soʻzlar bir biridan farq qiladi va stilistik qoʻllanilishga koʻra turli xil manolar kasb etadi [2:389]. Misol uchun, ingliz tilidagi **negotiate** va **settle** soʻzlari bir biriga sinonim hisoblansada (bu soʻzlar oʻzbek tilida muzokaralashmoq, bahs-munozara orqali kelishib olish manolarini ifodalaydi), semantik-struktur xususiyatiga koʻra turlicha sifat va felli birikmalar bilan birikib keladi, va lugʻaviy maʼno kasb etishiga koʻra turlicha kontekstlarda foydalaniladi.

COLLOCATES **SETTLE** **VERB** See also as COLLOCATES **NEGOTIATE** **VERB**

+ NOUN	NEW WORD	?
1122 2.31	case	
1038 6.11	dust	
980 6.49	dispute	
789 5.79	lawsuit	
675 2.44	court	

+ NOUN	NEW WORD	?
1023 5.10	deal	
977 5.93	agreement	
788 5.70	contract	
509 3.74	price	

Yuqorida, Corpus of Contemporary American English (COCA) korpusidan foydalanga holda, *negotiate* va *settle* soʻzlari umumiy bir xil maʼno kasb etishiga qaramay, bu leksik birliklar gapda oʻzidan keyin ishlatiladigan ot turkumiga oid soʻzlarning turli tumanligi bilan farqlanishini koʻramiz, yaʼni “negotiate” soʻzi ingliz tilidagi *deal*, *agreement*, *contract* va *price* soʻzlari bilan koʻp foydalanilsa, “settle” soʻzi *case*, *dust*, *dispute*, *lawsuit* kabi ot turkumidagi birliklar bilan birikmalar hosil qilib kelishini koʻrishimiz mumkin.

Xulosa oʻrnida, til oʻqitishda matnlar korpuslaridan foydalanib har bil tilning autentik manbalariga asoslanish, xorijiy tillarni oʻrganishda sifatli til resurslaridan foydalanish, tilning original jihatlarini oʻrganish, ogʻzaki va yozma nutqda xuddi malum bir tildan oʻsha tilda soʻzlashuvchilardek til boyliklaridan foydalanish imkoniyatlarini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Felicity O'Dell., Michael McCarthy. English Collocations in Use Advanced. - Cambridge University Press. 2008
2. Karimov R., Mengliev B. The Role of the Parallel Corpus in Linguistics, the Importance and the Possibilities of Interpretation. – IJEAT – Issue-5S3, July 2019.
3. Захаров В. Корпусная лингвистика: Учебно-метод. пособие. – СПб., 2005
4. <https://www.english-corpora.org/coca>
5. <https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/corpora-english-language-teaching>
6. Abjalova M. O'zbek tili korpusining dasturiy ta'minoti imkoniyatlari. // Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim va istiqbollar. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to'plami. Elektron nashr / ebook. – Toshkent: ToshDO'TAU, 22.04.2022. – B. 73-81.
7. Abjalova M.A., G'ulomova N.S. Alisher Navoiy mualliflik korpusi va uning imkoniyatlari. // Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim va istiqbollar. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to'plami. Elektron nashr / ebook. – Toshkent: ToshDO'TAU, 22.04.2022. – B. 89-93.
8. Abjalova M. (2021). The importance of language corpus in the construction of lexicographic sources. Current Research Journal Of Philological Sciences (2767-3758), 2(12), 161–166. <https://doi.org/10.37547/philological-crjps-02-12-31>. <https://masterjournals.com/index.php/crjps>
9. Abjalova M., E. Adali and O. Iskandarov, "Educational Corpus of the Uzbek Language and its Opportunities," 2023 8th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Burdur, Turkiye, 2023, pp. 590-594, doi: 10.1109/UBMK59864.2023.10286682.
10. Abjalova M. Tagging and Annotation of Corpus Units. // International Journal of Language Learning and Applied Linguistics ISSN: 2835-1924 Volume 2 | No 12 | Dec -2023. – PP. 103-107. <https://inter-publishing.com/index.php/IJLLAL/article/view/3228/2733>